

Univerzitet u Beogradu
Farmaceutski fakultet
University of Belgrade
Faculty of Pharmacy

SFUS

Savez farmaceutskih
udruženja Srbije

Pokrovitelj Ministarstvo zdravlja
Republike Srbije
Under the auspices of the Ministry of Health
Republic of Serbia

VIII Kongres farmaceuta Srbije sa međunarodnim učešćem

12–15. oktobar 2022. godine
Beograd, hotel Crowne Plaza

**PRAVO VREME ZA
PRAVO LICE FARMACIJE**

PROGRAM

VIII Serbian Congress of Pharmacy with international participation

October 12-15, 2022
Belgrade, Hotel Crowne Plaza

**THE RIGHT TIME FOR
THE PHARMACY PULSE**

PROGRAMME

Poštovane kolegice i kolege,

Želimo vam dobrodošlicu na **VIII Kongres farmaceuta Srbije sa međunarodnim učešćem pod nazivom „Pravo vreme za pravo lice farmacije“**, koji se održava od 12. do 15. oktobra 2022. godine u Beogradu.

Od prethodnog Kongresa farmaceuta, susreli smo se sa globalnim i velikim zdravstvenim izazovom, a istovremeno je naša farmaceutska zajednica dala svoj veliki doprinos, napredovala, porasla i sazrela. Stoga, smatramo da dolazi pravo vreme da skinemo maske, sagledamo naučna dostignuća u prethodnom periodu i okrenemo se budućim.

Cilj Kongresa je da, kao i uvek, okupi najbolje stručnjake iz različitih oblasti farmaceutskih nauka uključene u savremena istraživanja i eksperte iz stručne prakse koji u centar stavljaju pacijenta i koriste najnovije naučne dokaze u svom radu. Naučni program VIII Kongresa farmaceuta će obuhvata plenarna predavanja, usmena izlaganja i poster sesije koje predstavljaju nova dostignuća i stremljenja u svim poljima farmaceutskih nauka. Kongres je istovremeno sjajna prilika za razmenu mišljenja, generisanje novih naučnih ideja i uspostavljanje saradnje za iskusne i za mlade naučnike i istraživače. Takođe je prilika za sticanje novih znanja koja će unaprediti svakodnevni stručni rad farmaceuta.

U ime Naučnog i Organizacionog odbora radujemo se prilici da vam poželimo dobrodošlicu na VIII Kongres farmaceuta i očekujemo da će naučni program, druženje sa kolegama i uspostavljanje novih poznanstava biti nezaboravni.

Želimo vam uspešan Kongres!

Prof. dr Katarina Vučićević
predsednik
Naučnog odbora

Prof. dr Branislava Miljković
predsednik
Saveza farmaceutskih udruženja Srbije

Odbori / Committees

Naučni odbor / Scientific Committee

Predsednik / President
Katarina Vučićević

Članovi / Members

Aleksandra Catić-Đorđević
Danijela Đukić-Ćosić
Jelena Kotur Stevuljević
Katarina Nikolić
Maja Tomić
Milica Atanacković Krstonošić
Nataša Jovanović Lješković
Nenad Miljković
Sandra Vezmar Kovačević
Silvana Petrović
Slađana Šobajić
Snežana Savić
Valentina Marinković
Vladimir Jakovljević
Zorica Stojić Vukanić

Organizacioni odbor / Organizing Committee

Predsednik / President
Branislava Miljković

Članovi / Members

Aleksandra Mirić
Dragana Rajković
Ivana Lalić
Ivana Tadić
Jelena Mitić
Jelena Petrović
Marko Bivolarević
Mirjana Marković
Nenad Mirković
Nevena Zorić
Ninoslav Stojanović
Olivera Gordić
Vladimir Vučićević

Sekretar Kongresa / Congress Secretary
Milena Kovačević

Izvršni organizator / Executive Organizer
SMART TRAVEL PCO

UNAUTHORISED SUBSTANCES IN FOOD SUPPLEMENTS - EXAMPLE OF MINERALS

Maja Amidžić¹, Jelena Banović Fuentes¹, Mira Mikulić^{1*}, Ljilja Torović^{1,2}

¹University of Novi Sad – Faculty of Medicine, Department of Pharmacy, Novi Sad, Serbia

²Institute of Public Health of Vojvodina, Center for Hygiene and Human Ecology, Novi Sad, Serbia

*mira.bursac@mf.uns.ac.rs

As the popularity and the number of food supplements on the market unprecedentedly rise, a plethora of associated risks to public health inevitably follows. A crucial element of a food safety system is rapid flow of information, in Europe operating through Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF). RASFF historic records provide a tremendous database of countless food hazards. Accordingly, RASFF database was automatically searched using following criteria: food category “food supplements”, hazard category “composition”, period of assessment 2011-2021. Data related to selected classes of substances, including minerals and minerals' sources, were manually extracted and evaluated in terms of compliance with regulation establishing minerals and minerals' sources that may be used in manufacture of dietary supplements. Records showed tens of notifications, and their annual distribution showed the sharp maximum in 2014, with over 30 notifications. Non-compliances were evenly distributed among Mg, Cu, Zn, Cr, Mn, Mo, Se, B and V, while Ca, K and Fe were much less represented. It is noteworthy that for a substantial number of supplements multiple non-compliances were recorded, meaning simultaneous presence of several unauthorized sources of minerals. Analysis of background data indicated the most probable cause of such a high number of notifications – absolutely predominant were supplements originating from the United States of America, whereas European countries appeared only sporadically.

Not taking into account regulatory differences between producing and selling countries leads to illicit practice of using unauthorized substances in dietary supplements, which need to be resolved in the best interest of consumers.

NEAUTORIZOVANE SUPSTANCE U DIJETETSKIM SUPLEMENTIMA – PRIMER MINERALA

Maja Amidžić¹, Jelena Banović Fuentes¹, Mira Mikulić^{1*}, Ljilja Torović^{1,2}

¹Univerzitet u Novom Sadu – Medicinski Fakultet, Katedra za farmaciju, Novi Sad, Srbija

²Institut za javno zdravlje Vojvodine, Centar za higijenu i humanu ekologiju, Novi Sad, Srbija

*mira.bursac@mf.uns.ac.rs

Sa porastom popularnosti i brojnosti dijetetskih suplemenata na tržištu, raste i raznovrsnost i brojnost povezanih rizika po zdravlje. Ključni element sistema za bezbednost hrane je brz transfer informacija, koji se u Evropi realizuje kroz Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF). Istorija RASFF zapisa čini bogatu bazu podataka o neprebrojnim opasnostima u hrani. Shodno navedenom, sprovedeno je automatsko pretraživanje RASFF baze prema sledećim kriterijumima: kategorija hrane "dijetetski suplementi", kategorija opasnosti "sastav", period 2011.-2021. godina. Podaci o različitim klasama supstanci, uključujući minerale i izvore minerala, su manuelno ekstrahovani i evaluirani u pogledu usaglašenosti sa zakonskom osnovom koja definiše minerale i izvore minerala koji se mogu koristiti u proizvodnji dijetetskih suplemenata. Zapisi su pokazali desetine upozorenja, a njihova raspodela po godinama je razotkrila oštar maksimum u 2014. godini, sa preko 30 upozorenja. Neusaglašenosti su bile približno ravnomerno raspodeljene među Mg, Cu, Zn, Cr, Mn, Mo, Se, B i V, dok su Ca, K i Fe bili znatno manje zastupljeni. Vredno je pomena da su za značajan broj suplemenata utvrđene višestruke neusaglašenosti, u smislu istovremenog prisustva više neautorizovanih izvora minerala. Analiza podataka o suplementima ukazala je na najverovatniji uzrok tako velikog broja upozorenja – u potpunosti su dominirali suplementi poreklom iz Sjedinjenih Američkih Država, dok su se evropske države pojavljivale samo sporadično. Zanemarivanje regulatornih razlika između država proizvođača i država na čijem tržištu suplementi treba da se prodaju vodi nedozvoljenoj praksi korišćenja neautorizovanih supstanci u dijetetskim suplementima, što je neophodno razrešiti u najboljem interesu potrošača.